

ALTERAÇÕES NEUROENDÓCRINAS EM QUADROS CLÍNICOS DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO (DPP) – UM RESUMO DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

[Medicina, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 01/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12188738

Ana Beatriz Araújo Saraiva¹
Fernanda Luysa Strassacapa Plaszezeski²
Ana Carolina Monteiro³
Carolina Campos da Silva⁴
Gabriela Spibida Gauze⁵
Nallanda da Silva Aguiar⁶
Yasmyn Fabricia Chioato Tozi⁷
Luis Fernando Matos Bastianini⁸

Introdução: Durante o período da gestação até o pós-parto, o sistema endócrino feminino sofre alterações significativas para proporcionar uma evolução condizente com as necessidades da criação de um vínculo biológico e mental entre a mãe e filho, portanto, quaisquer alterações patológicas, podem afetar negativamente a saúde da mãe. Sabe-se que fatores biológicos, obstétricos, psicológicos e sociais podem contribuir para a precipitação deste quadro e interferir diretamente na resposta hormonal do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), que, por vezes,

tem uma apresentação atípica podendo desencadear manifestações depressivas. **Objetivo:** Revisar literaturas buscando estabelecer associações entre estresse psicossocial durante a gravidez e fatores neuroendócrinos no desenvolvimento de DPP em mulheres. **Método:** Síntese de uma revisão integrativa de literatura para reunir e sintetizar os estudos sobre o tema. Usou-se como critério de inclusão artigos que estavam inseridos em bases de dados na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), SCIELO, PubMed e páginas de publicações científicas de instituições de ensino, tais como o repositório da UFPE e da Unemat, totalizando 19 artigos incluídos. Artigos que não se relacionavam diretamente com o tema foram excluídos. **Resultados:** Estudos apontaram que mulheres com depressão pós-parto apresentam anormalidades no comportamento materno, expressando padrões fragmentados e erráticos nesta prática. Além disso, apresentam desregulação na função do eixo HPA, evidenciada pelo pico circadiano suprimido e elevação dos níveis de corticosterona induzidos pelo estresse, em concomitância a elevação da expressão de mRNA de CRH e redução do receptor 1 de CRH no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN). Além de uma diminuição da expressão de receptores nucleares no PVN para hormônios esteroidais associados à transcrição de CRH. Houve também a identificação de que quando os valores do cortisol, estradiol e progesterona estão desregulados, as puérperas se tornam suscetíveis a desenvolver DPP. **Conclusão:** Mediante o exposto, é possível constatar que em quadros clínicos de mulheres com DPP há alterações neuroendócrinas e psicocomportamentais importantes que afetam diretamente a díade mãe-bebê e comprometem a saúde e integridade física e mental das puérperas. Destarte, o sucesso parcial na realização dos objetivos traçados, salientam que urge-se a necessidade de que novos estudos sejam firmados para perfazer ainda mais esta alteração neuroendócrina.

Descritores: Depressão Pós-Parto, Alterações neuroendócrinas, Puerpério

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARAÚJO, IVAN de S. Depressão Pós-Parto: Perfil Clínico Epidemiológico de Pacientes Atendidas em Maternidade Pública de Referência em Salvador-BA. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Março de 2019.

<<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/6BRVn59rk8hgk53Wq4K7sRB/abstract/?lang=pt#>>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

BORGES, Ana R. ALTERAÇÕES DOS HORMÔNIOS CORTISOL, PROGESTERONA, ESTROGÊNIO, GLICOCORTICÓIDES E HORMÔNIO LIBERADOR DE CORTICOTROFINA NA DEPRESSÃO PÓS-PARTO. Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de medicina, N14, 2021. Disponível em:

<<https://periodicos.unemat.br/index.php/revistamedicina/article/view/5034>>. Acesso em: 17 de abril de 2024.

MONTENEGRO, Ana C. Cortisol salivar e depressão pós-parto. UFPE, Recife 2012. Disponível em:

<<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/12772/1/TESE%20ANA%20CARLA%20MONTENEGRO.pdf>>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

NEVES, Celestino. Alterações Endócrinas e Imuno-modulação na Gravidez. ArquiMed, Porto, 2007. Hospital São João. Disponível em:

<<https://scielo.pt/pdf/am/v21n5-6/v21n5-6a07.pdf>>. Acesso em: 16 de abril de 2024.

SCHWENGBER, Daniela D. O impacto da depressão pós-parto para a interação mãe-bebê. Natal, Dezembro de 2003. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/epsic/a/99CZHn8wZDPwy6QHGbBrQr/#>>. Acesso em: 16 de abril de 2024.

[ZOUBVSKY, Sandra](#) P. O estresse psicossocial crônico durante a gravidez afeta o comportamento materno e a função neuroendócrina e modula a expressão do CRH hipotalâmico e do receptor nuclear de esteróides.

Janeiro de 2020. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/porta/resource/pt/mdl-32066677>>. Acesso em: 15 de abril de 2024.

¹ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, biaaraujomed23@gmail.com;

² Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal fplaszczeski@gmail.com;

³ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, Carolinaa17@gmail.com;

⁴ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, carollcampos015@gmail.com;

⁵ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, gabrielagauze29@gmail.com;

⁶ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, 36017437@sempreunifacimed.com.br;

⁷ Acadêmica de medicina, UNINASSAU Cacoal, 36017261@sempreunifacimed.com.br; ⁸ Docente do Curso de Medicina da UNINASSAU Cacoal luisfernandobastianini@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil